

**МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОСІВУ АГРОДРОНОМ РІПАКУ ОЗИМОГО НА
СИДЕРАЛЬНІ ЦІЛІ ЗА РІЗНИХ НОРМ ВИСІВУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ
ЗОНИ ПОЛІССЯ**

Журавель С.В.,

кандидат с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

Кравчук М.М.,

кандидат с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

Журавель С.С.,

викладач Житомирського агротехнічного фахового коледжу, Україна

Поліщук А.Л.,

Стасюк Б.Б.

магістри Поліський національний університет, Україна

**MODELING OF THE TECHNOLOGY OF SOWING WINTER RAPE BY AGRODRONE FOR
SIDERAL PURPOSES AT DIFFERENT SOWING RATES AND GROWING TECHNOLOGY IN THE
CONDITIONS OF THE POLISSYA ZONE**

Zhuravel S.,

Candidate of Agricultural Sciences, Polissia National University, Ukraine

Kravchuk M.,

Candidate of Agricultural Sciences, Polissia National University, Ukraine

Zhuravel S.,

Lecturer of Zhytomyr Agricultural Technical College, Ukraine

Polishchuk A.,

Stasyuk B.

Master's degree, Polissia National University, Ukraine

Анотація

Україна як одна з лідерів аграрного виробництва за сучасних умов повинна максимально адаптуватися в європейський та світовий простір. Особливо актуально це є зараз, коли військові дії завдали значної шкоди аграрному сектору нашої держави. У зв'язку з цим, нами започатковано ряд досліджень, спрямованих на розширення та удосконалення функціоналу агродронів, які вже достатньо ефективно використовуються аграріями, але поки що займають незначну нішу та мають обмежені функціональні можливості. Дослідження були спрямовані на можливість посіву сидеральних культур за допомогою агродрона на територіях, які тривалий час не мали механічного впливу, тобто не оброблялися.

Abstract

Ukraine, as one of the leaders of agricultural production under modern conditions, must adapt to the European and global space as much as possible. This is especially relevant now, when military actions have caused significant damage to the agricultural sector of our country. In this regard, we have initiated a number of studies aimed at expanding and improving the functionality of agricultural drones, which are already used quite effectively by farmers, but so far occupy a small niche and have limited functional capabilities. The studies were aimed at the possibility of sowing sideral crops using an agricultural drone in territories that have not had mechanical impact for a long time, that is, have not been cultivated.

Ключові слова: агродрон, сільське господарство, норма висіву, ріпак озимий, сидеральна культура, інноваційні технології, точне землеробство.

Keywords: agrodrome, agriculture, seeding rate, winter rapeseed, green manure crop, innovative technologies, precision agriculture.

Постановка проблеми. Війна в Україні призвела до значної деградації сільськогосподарських угідь, що вимагає розробки ефективних методів їх відновлення. При цьому можна констатувати, що частина сільськогосподарських угідь потребуватиме значного часу для відновлення свого потенціалу та можливості їх подальшого використання. Все це створює пріоритетні напрямки, які б могли максимально перерозподілити негативні аспекти спричинені війною та компенсувати сільгоспвиробнику ефективність технологічного процесу та можливість розвитку сільськогосподарської галузі.

Одним з можливих шляхів є максимальна оптимізація та роботизація певних напрямків, які дадуть змогу мінімізувати затрати ручної праці, знизити використання енергетичних ресурсів, оптимізувати виробничі процеси, в цілому сприяючи загальному збереженню екологічного балансу в агроecosystemі.

Одним з перспективних напрямів є застосування агродронів для посіву сидеральних культур. Однак, відсутність наукових даних щодо оптимальних норм висіву ріпаку озимого при використанні агродронів, а також впливу різних технологічних прийомів на урожайність зеленої маси, обмежує

можливості широкого застосування цієї технології в аграрному виробництві. Мета даного дослідження - визначити оптимальні параметри посіву ріпаку озимого за допомогою агродронів на деградованих землях з метою відновлення їх родючості та підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Україна, як одна з провідних країн у сфері аграрного виробництва, стикається з необхідністю адаптації до європейського та світового простору в сучасних умовах. Це питання набуває особливої гостроти на тлі військових дій, що завдали значної шкоди аграрному сектору країни. Збройний конфлікт призвів до деградації значної частини сільськогосподарських угідь, які потребуватимуть тривалого часу для відновлення своєї продуктивності та придатності для подальшого використання.

Ситуація, що склалася, формує нові пріоритети для аграрного сектору, спрямовані на зменшення негативних наслідків війни, забезпечення ефективності технологічних процесів та підтримку можливості подальшого розвитку сільськогосподарської галузі. Важливою складовою цих змін є застосування сучасних технологій та рішень, що дозволяють оптимізувати виробництво, мінімізувати використання ручної праці, скоротити витрати на енергоресурси та зберегти екологічний баланс агроecosистеми.

Одним із перспективних шляхів виходу з кризи є впровадження інноваційних підходів у виробничі процеси, таких як використання агродронів. Незважаючи на те, що агродрони вже застосовуються в аграрному секторі, їх функціональні можливості залишаються обмеженими, і вони займають відносно невелику нішу. Це створює потребу у проведенні досліджень, спрямованих на розширення їх застосування, зокрема для посіву сидеральних культур на територіях, що тривалий час не піддавалися механічному обробітку.

З огляду на зазначене, було ініційовано дослідження з метою вивчення можливості використання агродронів для посіву ріпаку озимого з оптимізацією норм висіву та впровадження технологічних прийомів, що забезпечать максимальну урожайність зеленої маси. Це дозволяє моделювати процес відновлення сільськогосподарських угідь у післявоєнний період, мінімізуючи ручну працю і сприяючи ефективному використанню земельних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Сфера застосування агродронів у сільському господарстві є досить широкою. Однак, однією з найважливіших функцій цих пристроїв є збір даних та аналіз стану полів і культур, що дозволяє оптимізувати сільськогосподарські процеси. Однією з ключових переваг використання агродронів є їхня висока маневреність і точність при виконанні завдань. Завдяки сучасним системам навігації та автопілоту, агродрони можуть самостійно обирати оптимальні маршрути та точно проводити посів рослин, запобігаючи перекриття і пропуски. Це дає можливість зменшити витрати на робочу силу та

насіння, а також максимально ефективно застосувати хімічні засоби захисту [1].

Досить важливою перевагою є здатність агродронів інтегруватися з сучасними системами аналізу та обробки даних [4]. Завдяки вбудованим сенсорам та камерам, агродрони можуть проводити моніторинг стану рослин і визначати уражені ділянки, що забезпечує точне виконання поставлених задач, зокрема посів, обприскування, внесення добрив, десекцію. Крім того, дані, зібрані під час польотів, можуть аналізуватися за допомогою алгоритмів штучного інтелекту для прогнозування динаміки розвитку рослин, схожості, випадання, ураження, потенційної урожайності і оптимізації прийняття відповідних рішень [5].

Пріоритетом використання агродронів є їх здатність швидко адаптуватися до змін умов і потреб виробництва. Агродрони легко програмується для виконання різноманітних завдань, таких як посів, обприскування, внесення добрив на конкретних полях сівозміни, а також моніторинг стану рослин. Це дозволяє агровиробникам оперативного та ефективно реагувати на проблеми, що виникають протягом усього вегетаційного періоду вирощування культур [2].

Ключовою перевагою агродронів є їх універсальність і здатність адаптуватися до різних умов і типів сільськогосподарських культур. Незалежно від розміру або типу поля, агродрони можуть ефективно використовуватися як у малих селянських фермерських господарствах, середніх підприємствах, так і у великих агрохолдингах, що робить їх універсальним та уніфікованим знаряддям на відміну від наземних аналогів та дозволяє застосувати їх на різних стадіях росту та розвитку культур, що забезпечує при цьому максимальну ефективність впроваджуваних технологій [3].

Мета досліджень. Метою наших досліджень було розробка та удосконалення існуючих технологій вирощування сидеральних культур, шляхом заміни ряду технологічних процесів на використання агродронів та мінімізацію впливу на ґрунтовий покрив. У зв'язку з цим нами запропоновано дві базові технології: гербіцидна та безгербіцидна, за умов імітації висіву насіння ріпаку озимого з дрону в попередньо немеханічно підготовлений ґрунт, тобто в стерню та рослинні рештки. Акцент досліджень був зміщений на визначення оптимальної норми посіву даної культури для забезпечення максимального покриття сільськогосподарської ділянки за можливості конкурентоздатності з різними видами наявної бур'янової рослинності. Фактично таким чином ми хотіли зімітувати модель післявоєнного періоду відновлення сільськогосподарських угідь, що зазнали негативного впливу. Нашою метою було встановлення можливості посіву ріпаку озимого з визначенням оптимальних норм висіву даної культури та технологічних прийомів, що забезпечить максимальну урожайність зеленої маси, тобто вирощування даної культури як сидеральної.

Методика досліджень. Наші дослідження були проведені в рамках реалізації пілотного міжнародного проекту на дослідному полі Поліського національного університету, що розташоване поблизу с. Велика Горбаша Черняхівської селищної територіальної громади Житомирського району Житомирської області (28°41'33"В50°26'24"С). Для закладки експерименту була використана ділянка, що механічно не оброблялася більше 3 років. Верхній шар дослідної ділянки був вкритий змішаною дикорослою рослинністю, що мала добре сформовану дернину та за класифікацією підлягала під категорію – переліг. Ґрунти дослідної ділянки характеризуються низьким вмістом гумусу, основних елементів живлення та підвищеною кислотністю, тип ґрунту ясно-сірий лісовий.

Результати досліджень. Як зазначалося вище, схемою дослідження передбачалося використання

двох технологій. Визначена ділянка попередньо механічно не оброблялася, тобто нами досліджувалися ще й біологічні особливості культури щодо можливості адаптації та розвитку без безпосередньої заробки в ґрунт. Передбачалося попередня хімічна обробка частини досліджуваної ділянки гліфосатом для знищення наявної бур'янової рослинності. Посів ріпаку озимого в якості сидеральної культури був здійснений 01.06.2024 року, а масові сходи культури були зафіксовані 06.06.2024 року. В зв'язку з тим, що на різних ділянках (за різних норм висіву) фази розвитку рослин та міжфазні періоди не співпадали. Нами було використано методу, за якої відбір та аналіз рослинного покриву здійснювався кожних 20 днів з відповідною фіксацією результатів на момент відбору.

Таблиця 1

Динаміка розвитку рослин ріпаку озимого за різних норм висіву, 06.06.2024 (середнє, 3 кратно повторність)

Культура	Технологія	Норма висіву насіння (шт/м ²)	густота рослин, шт/м ²	% виживабельності
Ріпак озимий	Без застосування гербіциду	80	74	92,5
		320	290	90,6
		560	502	89,6
		800	768	96,0
	Обробка гліфосатом	80	76	95,0
		320	315	98,4
		560	487	87,0
		800	725	90,6

Так, аналізуючи результати наведені в таблиці 1, можна констатувати, що як за безгербіцидно, так і гербіцидної технології на ранніх стадіях спостерігається високий коефіцієнт схожості, зокрема на ділянці, де не застосовувалася хімічна обробка, найвищий показник схожості рослин був зафіксований за норми висіву рослин 800 шт/м² та становив 96 %, тобто загальна кількість рослин склала 768 шт. Найнижчий показник був відмічений за норми висіву 560 шт/м², де схожість склала 89,6 %. В той же час при умові використання попередньої хімічної обробки, були зафіксовані кращі результати, так

найвищий показник спостерігається на варіанті з нормою висіву насіння 320 шт/м², при цьому процент схожості зафіксований на рівні 98,4 %. Також високий показник 95 % виживабельності рослин був на варіанті з нормою висіву 80 шт/м². Однак, варто зауважити, що за умов підвищення норм висіву насіння, ми спостерігаємо зниження загальних показників, що на нашу думку пов'язано з видовою конкуренцією, що призводить до загибелі та зниження загальної кількості рослин.

Таблиця 2

Динаміка розвитку рослин ріпаку озимого за різних норм висіву, 26.06.2024 (середнє, 3 кратно повторність)

Культура	Технологія	Норма висіву насіння (шт/м ²)	густота рослин, шт/м ²	% виживабельності
Ріпак озимий	Без застосування гербіциду	80	15	18,8
		320	87	27,2
		560	101	18,0
		800	214	26,8
	Обробка гліфосатом	80	73	91,3
		320	301	94,1
		560	102	18,2
		800	458	57,3

Повторний відбір нами був проведений рівно через 20 днів (26.06.2024 р.), результати якого представлені у таблиці 2. Відразу зауважимо про значне випадання рослин ріпаку озимого за умов

технології без застосування попередньої хімічної обробки. Так, як видно з таблиці, найгірші показники були зафіксовані за норми висіву 560 шт/м², де виживабельність рослин склала всього 18

% та при нормі висіву 80 шт/м², де цей показник коливався на межі 18,8 %. Варіанти з нормою висіву 320 шт/м² та 800 шт/м² теж на нашу думку мали низькі показники, що варіювали в межах 26,8-27,2 %. На нашу думку, причиною випадання рослин є низька біологічна конкурентоздатність культурних рослин з природною бур'яною рослинністю. Такий висновок ми робимо, опираючись на результати отримані за умов технології, де попередньо ми використовували обробку гліфосатом.

Як видно з таблиці 2 при нормі висіву 320 шт/м² виживабельність складає 94,1 %, а при нормі 80 – 91,3 %. Хоча як уже зазначалося, збільшення норми висіву до 560 та 800 шт/м² призводить до внутрішньовидової конкуренції, що яскраво видно з даної таблиці і значного зниження виживабельності рослин. Так, зокрема за умов норми висіву 560 шт/м², вона склала лише 18,2 %, в той час, як за максимальної норми цей показник був 57,3 %. Однак розвиток рослин на даній ділянці призупинився та спостерігалось пожовтіння листків.

Таблиця 3

Динаміка розвитку рослин ріпака озимого за різних норм висіву, 12.07.2024 (середнє, 3 кратна повторність)

Культура	Технологія	Норма висіву насіння (шт/м ²)	густота рослин, шт/м ²	% виживабельності
Ріпак озимий	Без застосування гербіциду	80	0	0,0
		320	0	0,0
		560	0	0,0
		800	0	0,0
	Обробка гліфосатом	80	69	86,3
		320	292	91,3
		560	13	2,3
		800	246	30,8

Через 40 днів після появи масових сходів, нами було проведено завершальний відбір, результати якого представлені в таблиці 3. При цьому за умов використання технології без застосування гербіциду, спостерігається повна тотальна загибель усіх піддослідних рослин на усіх варіантах досліджуваних норм висіву. На нашу думку, опираючись на отримані результати, можна зробити висновок, що ріпак озимий значно програє в конкурентоспроможності з бур'яною рослинністю, особливо на початкових етапах свого розвитку. Тому безпосередній посів на необроблювану ділянку в якості сидеральної культури не матиме позитивного впливу. В той же час при технології, де застосовувалася попередня хімічна обробка ділянки та за умов оптимальних норм висіву насіння (80 та 320 шт/м²), де вони не створюють між собою конкурентності, ми спостерігаємо доволі непогані результати, зокрема на варіанті з нормою висіву 320 шт/м² через 40 днів ми маємо 292 рослини на 1 м², що відповідно складає 91,3 %, а при нормі висіву 80 шт/м², загальна кількість рослин на момент відбору склала 69 шт/м², що відповідно становило 86,3 %.

Висновки. Виходячи з отриманих результатів можна зробити наступні висновки: на початкових етапах як за безгербіцидної та гербіцидної технології, незалежно від варіантів норм висіву, рослини ріпаку мають високу стабільну схожість, однак з часом витісняються як бур'яною рослинністю, так і можуть конкурувати між собою. Тому нами рекомендовано низькі та помірні норми висіву насіння ріпаку озимого з попередньою обробкою ділянки

гліфосатом, з метою знищення на ній наявної бур'янової рослинності. Результати досліджень підтверджують можливість використання агродрону для посіву озимого ріпаку в якості сидеральної культури з попередньою хімічною обробкою ділянки, в нашому випадку препаратом Раундап у нормі 2 л/га.

Список літератури

1. Ачасов А. Б., Ачасова А. О., Тітенко Г. В., Селіверстов О. Ю., Седов А. О. Щодо використання БПЛА для оцінки стану посівів // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. сер. Екологія. 2015. вип. 13. С. 13-18.
2. Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2015. № 7 (172). С. 74- 80.
3. Зінченко Д.М., Салімі Хаджі М. Фарід, Яригін В.М. Аеродинамічний розрахунок спеціального сільськогосподарського літака // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. С. 37-40.
4. Nandeha, Nirjharnee & Trivedi, Ayushi. (2024). Technological Innovations in Agronomy.
5. Zhang, C., & Kovacs, J. M. (2012). The application of small unmanned aerial systems for precision agriculture: A review. Precision Agriculture, 13(6), 693-712. <https://doi.org/10.1007/s11119-012-9274-5> (14.11.2024)